

Innovative Approaches to State Business Stimulation: Digital Platforms, Automation, “Smart” Tools

Andrii Kosmirak ¹

¹ Vasyl Stefanyk Carpathian National University, Ivano-Frankivsk (Ukraine). PhD Student at the Department of Public Management and Administration.

ARTICLE INFO

Received:

8 October 2025

Revised:

23 October 2025

Accepted:

29 October 2025

Published online:

10 November 2025

Copyright © 2025

by author

DOI: [10.5281/](https://doi.org/10.5281/zenodo.18510162)

[zenodo.18510162](https://doi.org/10.5281/zenodo.18510162)

Citation in APA style

ABSTRACT

The work reveals the important role of using innovative approaches to state business stimulation, in particular the introduction of digital platforms, automation and “smart” tools. It was found that they can have a positive impact not only on the financial and economic indicators of individual enterprises, but also effectively develop the national economy as a whole. In addition, innovative approaches to state business stimulation should be aimed at minimizing the administrative burden and corruption risks, accelerating business access to public services, and ensuring an increase in the level of competitiveness of enterprises through the digitalization of business processes. Thus, the introduction of digital platforms, automation and “smart” tools can ensure the rapid adaptation of business to the dynamic conditions of modernity and form an open and effective model of relations with the state.

Key words:

government incentives for business; digitalization; digital platforms; business process automation; “smart” tools

Kosmirak, A. (2025). Innovative Approaches to State Business Stimulation: Digital Platforms, Automation, “Smart” Tools. *4th International Conference Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* (No. 43ma3), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18510162>

Інноваційні підходи до державного стимулювання бізнесу: цифрові платформи, автоматизація, “smart”-інструменти

Андрій Володимирович Космірак ¹

¹ Карпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ (Україна). Аспірант кафедри публічного управління та адміністрування.

СТАТТЯ

отримана:

8 жовтня 2025 р.

переглянута:

23 жовтня 2025 р.

прийнята:

29 жовтня 2025 р.

опублікована

онлайн:

10 листопада 2025 р.

Авторське право ©

2025 автора

DOI: [10.5281/
zenodo.18510162](https://doi.org/10.5281/zenodo.18510162)

Цитування:

АНОТАЦІЯ

В роботі розкрито важливу роль використання інноваційних підходів до державного стимулювання бізнесу, зокрема впровадження цифрових платформ, автоматизації та “smart”-інструментів. З’ясовано, що вони можуть позитивно впливати не тільки на фінансово-економічні індикатори окремих підприємств, але й ефективно розвивати національну економіку в цілому. Крім цього, інноваційні підходи до державного стимулювання бізнесу повинні бути спрямовані на мінімізацію адміністративного навантаження та корупційних ризиків, пришвидшення доступу підприємництва до державних послуг, а також забезпечення зростання рівня конкурентоспроможності підприємств шляхом цифровізації бізнес-процесів. Так, впровадження цифрових платформ, автоматизації та “smart”-інструментів здатні забезпечити швидке пристосування бізнесу до динамічних умов сучасності та сформувані відкритої та ефективної моделі взаємовідносин з державою.

Ключові слова:

державне стимулювання бізнесу; цифровізація; цифрові платформи; автоматизація бізнес-процесів; “smart”-інструменти

Космірак А. В. Інноваційні підходи до державного стимулювання бізнесу: цифрові платформи, автоматизація, “smart”-інструменти. *Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* : 4th International Conference, November 4-5, 2025. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2025. No. 43ma3. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18510162>

Introduction / Вступ

В сучасних глобалізаційних та воєнних умовах в нашій державі проблема використання інноваційних підходів до державного стимулювання бізнесу набуває виняткової актуальності. Так, динамічність зовнішньої сфери, непередбачуваність змін та небачені загрози сучасності ставлять перед вітчизняним бізнесом вимоги щодо ведення своєї діяльності на засадах адаптивності, оперативності та інноваційності. На даний час цифровізація вважається важливим стратегічним напрямом розвитку, засобом автоматизації повсякденних процесів, а також інструментом забезпечення безперервного функціонування та створення нових перспектив для ефективного розвитку в надскладних умовах. Важливим фактором цифровізації на даний час є розповсюджене введення дистанційної роботи, що не тільки сприяє забезпеченню безпеки працівників шляхом мінімізації потреби у їхній фізичній присутності в приміщеннях підприємства, але й зростання рівня продуктивності та налагодження робочих процесів шляхом використання інноваційних підходів до ведення бізнесу. Доволі перспективним напрямом для державного стимулювання бізнесу є впровадження цифрових платформ, блокчейн технологій та "smart"-інструментів. Такі інноваційні засоби не лише здатні забезпечити безпеку та відкритість фінансових трансакцій, а й можуть лежати в основі для формування логістичних систем та автоматизації бізнес-процесів. Важливим також є розвиток цифрових платформ для державного стимулювання бізнесу, оскільки вони відкривають нові перспективи для розширення діяльності, захоплення нових ринків, оптимізації взаємовідносин з контрагентами, а також дозволяють впровадити інноваційну продукцію. У випадку обмеженості звичних каналів ведення бізнесу, цифрові платформи є невід'ємним засобом для розвитку діяльності. Цифровізація в Україні в умовах російсько-української війни є не тільки примусовою адаптацією до складної ситуації в державі, але й важливим вектором для подальшого розвитку національної економіки, а також використання інноваційних підходів для підвищення стимулювання бізнесу.

Results / Результати

Нині цифровізація є одним із важливих чинників, який суттєво відбивається на розвитку бізнесу та національної економіки в цілому. Активний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій з введенням цифрових рішень у різноманітні економічні сфери, стимулює появу змін у роботі підприємств. Так, цифрові технології не лише дозволяють оптимізувати операційні процеси, а також і відкрити можливі перспективи для впровадження інновацій, підвищення управлінської ефективності та конкурентоспроможності підприємства на світовій арені. В умовах активізації глобалізаційних процесів адаптація до інноваційних підходів вважається необхідною передумовою ведення бізнесу. Однак, попри значні переваги, бізнес наражається на чимало викликів в процесі реалізації інноваційних підходів. Так, суттєвими бар'єрами для ефективних змін бізнес-процесів є недостатня готовність інфраструктури, брак знань та вмінь працівників, а також недосконалість регулювання інноваційних підходів до державного стимулювання бізнесу.

На даний час спостерігаються трансформаційні зміни бізнес-процесів, зокрема створюються нові форми підприємств, які виконують власну діяльність тільки в мережі Інтернет, все популярними стають віртуальні активи - усі це можливо тільки завдяки розвитку інноваційних підходів до державного стимулювання бізнесу. Тому, під впровадженням інноваційних підходів до державного стимулювання бізнесу слід розуміти «трансформацію бізнесу з метою адаптації до вимог сучасного цифрового світу шляхом, переведення бізнес-процесів у цифровий формат. Активізація процесів диджиталізації спричиняє позитивний вплив на фінансово-економічні результати підприємств, надає нові можливості для бізнесу тим самим розвиваючи економіку країни» (Zerkina, & Yevstafiev, 2024).

Загалом інноваційні підходи до державного стимулювання бізнесу передбачають глибокі зміни у бізнесі, що передбачає використання цифрових платформ, автоматизації та "smart"-інструментів з метою налагодження бізнес-процесів, покращення рівня продуктивності підприємства та взаємовідносин з клієнтами. Найважливішим аспектом інноваційних підходів є задоволення споживацьких потреб, що змінюються відповідно до розвитку технологій, шляхом забезпечення оперативних взаємовідносин між контрагентами та підприємством.

Крім цього, процес впровадження інноваційних підходів в бізнесі може бути спрямований на досягнення певних цілей, зокрема: «покращення якості та привабливості продукту або послуги, автоматизація виробничих та внутрішніх процесів компанії, а також спрощення комунікацій» (Pavlov et al., 2021).

Впровадження інноваційних підходів до державного стимулювання бізнесу шляхом використання цифрових платформ, автоматизації та “smart”-інструментів може відіграти визначальну роль у «реалізації Національної стратегії доходів України. Такі інноваційні технології пропонують новітні можливості для оптимізації та автоматизації фінансових та адміністративних процесів, що може суттєво вплинути на ефективність збору податків та ведення бізнесу в країні» (Belova, Homotiuk, Yaroshchuk, 2024).

Отже, впровадження інноваційних підходів до державного стимулювання бізнесу слід вважати неминучим процесом трансформаційних змін бізнесу задля адаптації до вимог сучасності, використання цифрових платформ, автоматизації та “smart”-інструментів може позитивно впливати не тільки на фінансово-економічні індикатори окремих підприємств, але й ефективно розвивати національну економіку в цілому. Цифрова економіка України й надалі повинна бути головним важелем у період повоєнного відновлення держави, адже вже зараз цифрові технології лежать в основі економічного зростання та значного приросту валового внутрішнього продукту країни.

Conclusions / Висновки

Отже, впровадження інноваційних підходів до державного стимулювання бізнесу шляхом використання цифрових платформ, автоматизації та “smart”-інструментів вказує на прогресивний розвиток цифровізації бізнесу, що окликається з сучасними трендами розвитку цифрової економіки. Цифрову платформу «Дія» (слід вважати взірцем цифровізації в нашій державі), автоматизація та “smart”-інструменти, зокрема введення електронних сервісів, цифрової демократії, освіти та медицини, акцентують на стратегічному векторі розвитку держави, пов'язаного з розбудовою ефективного суспільства. Впровадження інноваційних підходів до державного стимулювання бізнесу відкриває нові можливості для забезпечення безпеки, відкритості та ефективності в будь-якій сфері суспільної життєдіяльності.

References

- Belova, I., Homotiuk, A., & Yaroshchuk O. (2024). Tsyfrova transformatsiia upravlinskykh ta biznes-protsesiv v Ukraini pid chas voiennoho stanu [Digital transformation of management and business processes in Ukraine during martial law]. *Ekonomichnyi analiz – Economic analysis*, (1), 42–52. <https://doi.org/10.35774/econa2024.01.042>
- Pavlov, K. V., Pavlova, O. M., Bilo, I. O., & Tkachuk, Yu. E. (2021). Tsyfrovizatsiia, yak osnovnyi faktor rozvytku biznesu [Digitalization as the main factor of business development]. *Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal “Internauka” – International Scientific Journal “Internauka”*, (17). <https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-17>
- Zerkina, O. O., & Yevstafiev, Ye. S. (2024). Didzhytalizatsiia pidpriemnytstva v Ukraini: poniattia ta znachennia [Digitalization of entrepreneurship in Ukraine: concept and meaning]. *Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society*, (63). <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-63-52>